

MAKTAB, OILA VA MAHALLA HAMKORLIGIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MA'NAVIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK OMILLARI

Alibayev Doniyorjon Shuxratjonovich¹, Alibayeva Dinara Azamat qizi²

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutining tayanch doktoranti

²Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutining mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093480>

Annotatsiya. Ushbu tezisda maktab, oila va mahalla hamkorligida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik va psixologik omillari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ma'naviy madaniyat, boshlang'ich sinf o'quvchilari, maktab, oila, mahalla, tarbiya, pedagogik omillar, hamkorlik.

Maktab, oila va mahalla hamkorligida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy madaniyatni rivojlantirish ta'lim-tarbiyaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ma'naviy madaniyat bolaning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va jamiyatda o'zini tutish qoidalarini shakllantirishda asosiy omillardan biri bo'lib, uni rivojlantirish jarayonida pedagogik va psixologik yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshiga xos ravishda atrof-muhitni idrok etish, yaxshi va yomon tushunchalarini anglash, o'z xatti-harakatlarini baholash jarayonida o'ziga xos psixologik xususiyatlarga ega. Shu sababli, ularning ma'naviy madaniyatini rivojlantirish uchun maktab, oila va mahalla o'rtasidagi mustahkam hamkorlik zarur. Maktabda o'qituvchilar tarbiyaviy soatlar, dars jarayonlari va sinfdan tashqari tadbirlar orqali bolalarda insonparvarlik, halollik, vatanparvarlik va hurmat kabi fazilatlarni shakllantiradi. Shu bilan birga, oila tarbiyasi bolaning shaxsiyati rivojlanishida muhim omil bo'lib, ota-onalar farzandlari bilan muloqot qilish, ularga hayotiy qadriyatlarni singdirish orqali ularning ma'naviy kamolotiga ta'sir qiladi.

Mahalla esa ijtimoiy muhit sifatida bolaning jamiyatga moslashishida beqiyos rol o'ynaydi. Mahalladagi tadbirlar, turli marosimlar va an'analar bolalarda milliy qadriyatlarni anglash va ularga amal qilish hissini uyg'otadi. Ayniqsa, mahalladagi nuroniylar va ziyolilar tomonidan beriladigan hayotiy maslahatlar, ibratli hikoyalar yosh avlod uchun ma'naviy tarbiyaning bebaho manbai hisoblanadi.

Pedagogik jihatdan qaraganda, o'quvchilarni tarbiyalashda interfaol metodlardan foydalanish samarali bo'lishi mumkin. Masalan, rolli o'yinlar, muhokamalar, hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish kabi usullar orqali bolalar o'zlari uchun to'g'ri xulq-atvor tamoyillarini shakllantiradilar. Shuningdek, o'quv dasturlarida milliy qadriyatlarga oid mavzularni kengroq yoritish, o'quvchilarning ota-onalari va mahalla faollari bilan muntazam uchrashuvlarini tashkil qilish muhim hisoblanadi.

Psixologik nuqtayi nazardan esa, bolaning ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda ularning yoshiga mos yondashuv muhimdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'proq hissiyot orqali o'rganadigan yosh guruhiga mansub bo'lgani uchun ularga ma'naviy qadriyatlarni tushuntirishda hikoyalar, ertaklar, misollar orqali ta'sir o'tkazish samarali bo'ladi. Bolalarda

ijobiy his-tuyg'ular shakllantirish orqali ularning insoniy fazilatlarga bo'lgan intilishlarini rag'batlantirish mumkin.

Ma'naviy madaniyatni rivojlantirish jarayonida bolalar ongiga singdiriladigan qadriyatlar ularning hayotiy yo'nalishini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda bolalar o'z shaxsiy tajribasi orqali axloqiy me'yorlarni o'rganishlari va ularni kundalik hayotda qo'llashlari lozim. Shu bois, tarbiyaviy ishlar amaliy faoliyat bilan mustahkam bog'langan bo'lishi kerak. Masalan, bolalar o'rtasida mehr-muruvvat haftaliklarini o'tkazish, yetim yoki imkoniyati cheklangan bolalarga yordam berish, tabiatni asrash kabi tadbirlarni tashkil etish ularning ma'naviy hissiyotlarini boyitadi.

Oila doirasida esa ota-onalar bolalarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishda ularga o'rnak bo'lishi muhim. Ota-onalarning o'zaro munosabatlari, farzandlari bilan muloqoti va kundalik hayotdagi odatlari bolalar uchun axloqiy namuna sifatida xizmat qiladi. Agar bola oilada hurmat, samimiyat va mas'uliyatni his qilsa, u jamiyatga ham shunday munosabatda bo'lishga intiladi. Shu sababli, ota-onalar uchun psixologik va pedagogik treninglar tashkil etish, farzand tarbiyasiga oid maslahatlar berish ularning tarbiyaviy salohiyatini oshirishga yordam beradi.

Mahallada esa tarbiyaviy tadbirlarni ko'paytirish, ayniqsa, yosh bolalar uchun ma'naviy-ma'rifiy uchrashuvlar tashkil qilish, milliy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi madaniy kechalar o'tkazish muhim sanaladi. Mahalla faollari bolalar bilan doimiy muloqot olib borishi, ularning ijtimoiy hayotda faol bo'lishiga ko'maklashishi lozim. Misol uchun, mahalla kutubxonalarida bolalar uchun qiziqarli kitob mutolaasi kechalari, ertakxonalar, qadriyatlar bo'yicha viktorinalar o'tkazish orqali ularda milliy va ma'naviy madaniyatga bo'lgan qiziqishni oshirish mumkin.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni ma'naviy tarbiya jarayoniga qo'shish ham samarali natija berishi mumkin. O'quvchilar uchun axloqiy mavzularga oid multfilmlar, interfaol elektron darsliklar, onlayn ma'rifiy o'yinlar ishlab chiqish orqali ularning qadriyatlarga bo'lgan e'tiborini kuchaytirish mumkin. Bolalar uchun maxsus mobil ilovalar yaratib, ularning odo-axloq qoidalarini o'rganishini qiziqarli va interaktiv tarzda tashkil etish foydali bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy madaniyatni rivojlantirish ko'p tomonlama yondashuvni talab etadi. Maktab, oila va mahalla hamkorligida olib boriladigan tizimli tarbiyaviy ishlar orqali bolalarda axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish, ularni kelajakda jamiyatning munosib a'zosi sifatida tarbiyalash mumkin. Shu bois, bu uchchala muhitning o'zaro hamkorligi va muvofiqligi ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Quronov M., Daminov I., Bozorov O., Akramova Sh. "Milliy tarbiya va yoshlar". Toshkent: "Kamalak nashriyoti" 2016 yil.
2. Ma'naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug'ati. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010 yi. – 760 b.
3. Mavrulov A. Ma'naviy barkamol inson tarbiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2008 yil.